

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ КўЧИРИШ СИЁСАТИ ЖАРАЁНИДА СОЛИҚ ТИЗИМИДА БўЛГАН ЎЗГАРИШЛАР.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН ҚўШНИЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ЯНГИ ДАВР ГЕОСИЁСИЙ МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Нигорахон Усмонжановна Исмоилова,
Наманган давлат университети
ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси

XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР

For citation: Nigorakhon U. Ismoilova. FEMALE ENZYME IN THE SOCIAL STRATIFICATION OF SOCIETY IN THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY: TRADITION AND TRANSFORMATION. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.42-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218951>

АННОТАЦИЯ

Мақолада 20-асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида жамиятнинг ижтимоий табақаланишида аёллар ферменти: анъанавийлик ва ўзгаришлар мавзуси ёритиб берилган. Амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий ислохотлар жараёни хотин-қизларнинг фаол иштирокини талаб этаётганлиги боис, хотин-қизларга муносабат масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилганлиги маълумотлари берилган. Шунинг учун “мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларга тўлиқ мос ҳолда хотин-қизларнинг ижтимоий сиёсий фаоллигини янада ошириш, уларни оила, жамият ва давлат қурилишидаги вазифаларини ҳал этишдаги ўрни ва нуфузи”га эътиборни кучайтиришга ҳукуматимиз томонидан алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, муаллиф аёлларнинг жамиятдаги роли ва мавқеини очиқ беради, тарихий босқич мавзусига замонавий давр нуқтаи назаридан шарҳ беради.

Калит сўзлар: аёлларга муносабат, аёлларнинг жамиятдаги ўрни, аёлларнинг ҳуқуқлари, аёллар учун имтиёзлар, аёллар клуби, мустамлака даври, совет даври.

Нигорахон Усмонжановна Исмоилова,
Наманганский государственный университет
преподаватель кафедры общественных наук

ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья раскрывает тему женский фермент в социальной стратификации общества в первой трети XX века: традиционность и трансформация. Поскольку продолжающийся процесс социально-политических, экономических и духовных реформ требует активного участия женщин, вопрос обращения с женщинами поднялся на уровень государственной

политики. Поэтому особое внимание государство уделяет «повышению общественно-политической активности женщин в полном соответствии с происходящими в нашей стране демократическими преобразованиями, их ролью и авторитетом в решении задач семейного, общественного и государственного строительства». А также автор раскрывает роль и положение женщин в обществе и обзор темы исторического этапа с точки зрения современного периода.

Ключевые слова: отношение к женщине, роль женщин в обществе, права женщин, льгота женщинам, клуб женщин, колониальный период, советский период.

Nigorakhon U. Ismoilova,
Namangan State University
Lecturer, Department of Social Sciences

FEMALE ENZYME IN THE SOCIAL STRATIFICATION OF SOCIETY IN THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY: TRADITION AND TRANSFORMATION

ABSTRACT

The article reveals the topic of the female enzyme in the social stratification of society in the first third of the 20th century: tradition and transformation. As the ongoing process of socio-political, economic and spiritual reforms requires the active participation of women, the issue of treatment of women has risen to the level of public policy. Therefore, the government pays special attention to "increasing the social and political activity of women in full compliance with the democratic changes taking place in our country, their role and prestige in solving the tasks of family, society and state building." And also the author reveals the role and position of women in society and an overview of the topic of the historical stage from the point of view of the modern period.

Index Terms: attitude towards woman, the role of women in society, womens rights, benefits for women, womens club, colonial period, soviet period.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Бугунги кунда олдимизда турган энг буюк мақсад жамиятда янгиликларни яратиш ва барча соҳаларда чуқур сифат ўзгаришларини амалга ошириш. Ижтимоий – сиёсий, иқтисодий ҳаётни модернизация ҳамда замон талабида ислоҳ этишдан иборат. Мазкур мақсадни рўйбга чиқариш фуқароларда тафаккур ўзгаришларини амалга ошириш, уларнинг ижтимоий фаоллигини кўтариш, сиёсий маданиятни юксалтириш, пировард натижада кишиларда жамиятда содир бўлаётган воқеа – ходисаларга масъуллик хиссини шакллантириш асосида юз бермоқда. Буларнинг бари жамият маънавий негизларини мустаҳкамлашсиз рўй бермайди.

2. Мавзунинг ўрганилиш даражаси шундаки миллий истиқлол туфайли халқимиз тарихшунослигида бузиб кўрсатилган совет даври тарихини янгича ва холис ёндашув асосида миллий мустақиллик мафқураси нуқтаи назаридан танқидий мушоҳада қилиш учун имконият туғилди. Ўзбек халқининг ҳаққоний тарихини тиклаш ва халқни шу тарих ҳақиқати билан қуроллантириш зарурияти долзарб масалага айланди. Азалдан маълумки, “биз ҳаққоний тарихимизни тиклашимиз, халқимизни, миллатимизни ана шу тарих билан қуроллантиришимиз зарур” [1]. Давлатимиз раҳбари Ш. М. Мирзиёев таъкидлаганидек: “Энди вақт-соати келди, саккиз юзинчи йилдан бошлаб мана шу тарихни тикласак-да, одамларга ана шу илмий асосларни етказсак, бу ҳам маърифат булади”. Чунки халқимиз маънавиятининг юксалишида ўрганилаётган колониал ва совет даври тарихини ҳозирги мустақиллик даври билан қиёслаш истиқлолимизни янада муносиб қадрлаш имконини беради [2]. Бугун эса, ҳаққоний тарихни илмий асосда холис ўрганиш лозим.

Хотин-қизлар масаласи ҳар доим миллат муаммолари, унинг тарихи, бугуни ва келажаги билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Шунинг учун ҳам “Биз халқни номи билан эмас, балки маданияти, маънавияти орқали биламиз, тарихнинг таг-томиригача назар ташлаймиз” [3], деб таъкидланган эди. “Ер юзидаги ҳар қайси жамиятнинг маданий

даражасини унинг аёлларга булган муносабати билан белгиланади”,-деб таъкидлайдилар Ш.М. Мирзиёев[4].

Шунинг учун ҳам Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, улар учун муносиб меҳнат ва турмуш шароитини яратиб бериш, қобилият ва салоҳиятини руёбга чиқариш масаласи мамлакатда давлат сиёсати даражасига кутарилди. Яна шу нарса муҳимки, “тарих ва маданият муаммолари биргаликда, мантиқий уйғунликда ўрганилгандагина том маънода тарихий ҳақиқатни англаш мумкин, зеро, тарих-халқ маънавиятининг асосидир”[5].

3. Тадқиқот натижалари:

Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичида совет мустабид тузуми даври Ўзбекистон хотин-қизлар масаласи ҳолатини умумий тарзда таҳлил этиш, ундан хулосалар чиқариш жуда муҳимдир. XX асрнинг дастлабки 30 йиллигида миллий-маънавий қадриятларнинг топталиши, аҳоли ўртасида рухий тушкунликнинг юзага келиши, сиёсий-ижтимоий, маданий соҳага раҳбарлик қилишдаги маъмурий усулларнинг янада такомиллаша бориши механизмини илмий жиҳатдан таҳлил этиш ҳозирги кун маданий-маънавий жараёнлари учун жуда зарур.

Колониал ва совет ҳокимиятининг маҳаллий миллат хотин-қизларига бўлган муносабати масаласи ҳам ўзининг илмий асосланган талқинини кутаётган муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Чунки, тадқиқот мавзуси қилиб олинган “XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида жамиятнинг ижтимоий стратификациясида аёллар ферменти: анъанавийлик ва ўзгаришлар”га, колониал ва совет ҳокимиятининг муносабати ўз моҳиятига кўра жуда зиддиятли бўлган. Шунинг учун, бугунги асосий вазифа ўша “давр моҳиятини тўғри тушунишга ҳаракат қилиб”[6] тарихий воқеликни манбалар ёрдамида илмий асослаш ва ҳолисона ёритишдан иборат. Зеро, чор Россиясини ва совет ҳукуматининг хотин-қизларга муносабатини ва ўша даврдаги жамиятнинг ижтимоий стратификациясида аёллар ферменти: анъанавийлик ва ўзгаришларни тадқиқ этиш айни пайтда илмий нуқтаи назардангина эмас, балки, жамиятда ҳозирги кунда пайдо бўлган ва ўтмишни ўрганишга қаратилган жамият ижтимоий буюртмаси туфайли ҳам зарур.

Ҳар доим миллат муаммолари, унинг тарихи, бугуни ва келажаги билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Юртимизнинг узок йиллик тарихи давомида давлат ва жамият ҳаётида аёлларни ўрни сезиларли бўлиб келган. Аёлларнинг сиёсат, иқтисод, маънавият ва маданият соҳасида амалга оширган ишларини тарих унутган эмас. Инсониятни кўп авлодлари хотин-қизларни озод ва тенг ҳуқуқли қилишни ўзининг асл мақсади деб ҳисоблаб келди. Ўтмишнинг буюк мутафаккир ва тараққийпарвар кишилари хотин-қизларни озодликка чиқариш масаласини ўртага қўйиб келдилар. Бироқ эксплуатацияга асосланган жамиятда хотин-қизлар озод ва тенг ҳуқуқли бўлолмас ва бўлиши ҳам мумкин эмас эди [7]. Бу масала, мустақиллик туфайли ҳал этилди, эндиги масала эса тадқиқотчиларимиз олдига хотин-қизларимизни ўша даврдаги фаолиятларини илмий ўрганиш заруриятидир.

Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичида Россия империяси ҳамда собиқ совет даври Туркистон аёлларининг жамиятдаги ҳолатини умумий тарзда таҳлил этиш, ундан хулосалар чиқариш жуда муҳимдир. Ўша даврда аёлларнинг миллий маънавий қадриятларининг топталиши, рухий тушкунликнинг юзага келиши, аёлларнинг жамият ривожигаги ўрни масалалари илмий жиҳатдан таҳлил этиш ҳозирги кун жамият тараққиёти илғор ижтимоий-маданий жараёнлар учун жуда зарур, деб ҳисоблаймиз. Чунки, аҳолисининг 49.8 фоизини[8], ишчи кучининг салмокли қисмини аёллар ташкил этган Ўзбекистон республикаси учун уларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни, мавқеи, фаоллик даражаси, маънавий, тарихий қадриятларини ўзлаштириш ва янги қадриятларини шакллантиришдаги роли жамият тараққиётини белгиловчи энг муҳим омиллардан биридир. Бу эса, амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий ислохотларда ўз асосини топмоқда. Ислохотлар жамият ҳаётининг барча жабҳаларини ўз ичига олиб, ҳал этилмаган, аммо ечимини кутаётган долзарб муаммоларини кўндаланг қилиб қўймоқда. Ушбу муаммоларини ҳал қилишда аёлларнинг ҳам ўз ўрни бор. Амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий

ислохотлар жараёни хотин-қизларнинг фаол иштирокини талаб этаётганлиги боис, хотин-қизларга муносабат масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Шунинг учун “мамлакатимизда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларга тўлиқ мос ҳолда хотин-қизларнинг ижтимоий сиёсий фаоллигини янада ошириш, уларни оила, жамият ва давлат қурилишидаги вазифаларини ҳал этишдаги ўрни ва нуфузи [9]”га эътиборни кучайтиришга ҳукуратимиз томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, 1999 йилнинг “Аёллар йили” деб эълон қилиниши, 1999 йил 17 мартдаги “Хотин-қизларнинг ижтимоий муҳофазасини кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги тарихий фармон, Вазирлар Маҳкамасининг “Ўта зарарли ва ўта оғир меҳнат шароитларида ишлаётган аёлларнинг даромадига имтиёзли солиқ солиш тўғрисида”ги Қарори, Олий Мажлиснинг “Хотин-қизларга қўшимча имтиёзлар тўғрисида”ги Қонуни, 2000 йилнинг “Соғлом авлод йили”, 2001 йилнинг “Оналар ва болалар йили” деб эълон қилиниши, 2004 йил 25 майдаги “Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармон, 2004 йил 30 июндаги Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Харакатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ” 2021 йил 5 мартдаги “Ўзбекистон Хотин-қизлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5020-сонли фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги қарори фикримизнинг далилидир.

Шунингдек, Республикадаги хотин-қизлар жамоатчилиқ кенгашлари фаолиятини аёллар манфаатларининг амалдаги ҳақиқий ифодачиси ва ҳимоячисига, биз барпо этаётган эркин фуқаролик жамиятининг том маънодаги узвий бир қисмига айлантириш борасидаги даъвати юртимизда хотин-қизларга бўлган ҳурмат ва қатъий ишончнинг яна бир ифодасидир[10]. Чунки, “Жамиятнинг демократик ўзгаришлар йўлидан нечоғли илгариланган кетгани, шу жамиятнинг аёлларга бўлган муносабати унинг маданий-маънавий савиясини белгилайди”[11]. Шундай экан, тадқиқ этилаётган даврнинг ўрганилиши ибратли сабоқлар олишга, ҳозирги давр воқеаларини тушунишга ҳам хизмат қилади. Хусусан, юртбошимиз ибораси билан айтганда, “Ватан, миллат тақдири ҳал бўладиган қалтис вазиятларда тўғри йўлни танлай олиш учун аввало тарихни ва ҳаётнинг аччиқ-чучугини билиш керак экан”. Шу нуқтаи назардан, айтиш мумкинки, совет ҳокимиятининг хотин-қизларга бўлган муносабати масаласини тарихий ўрганиш ҳам илмий-назарий, ҳам иқтисодий-амалий жиҳатдан аҳамиятга молик бўлиб, бу ҳол ҳам тадқиқот мавзусининг долзарблигини тасдиқлайди.

Чоризм давридаги мустамлака тизими сингари, совет давридаги ёпиқ мустамлакачилик ҳам туб аҳоли томонидан уларнинг анъаналари, урф-одатлари ва турмуш тарзини оёқости қилувчи оғир мустамлакачилик бўйинтуруғи сифатида қабул қилинди. Шу сабабли XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларидаги миллий-озодлик ҳаракати мустамлакачилик бўйинтуруғидан ҳалос бўлиш, озодликка эришиш, шарқ цивилизациясининг миллий кадриятларини тиклаш асосида миллий давлатчиликни қарор топтиришга йўналтирилган эди[12]. Қизларнинг жамиятдаги ўрни ва роли синфийлик нуқтаи назардан баён этилган. Уларга берилган баҳо деярли ғайри қонуний асосда бўлганлиги боис ҳам бу даврни чуқур ўргатиш, унга ҳаққоний баҳо бериш тақозо этилади. Бу эса, мавзунинг ўрганилиши ва тадқиқ этилиши долзарб эканлигини белгилайди.

XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллигини 1900-1930 йилларни қамраб олади. Мавзуни ўрганилганлик даражасида, бу давр Ўзбекистон тарихида, жумладан, чор Россияси ва совет тузуми даврида, хотин-қизларни жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги фаолиятлари тарихида ўзининг яқка партиявий совет давлат-сиёсий тизимининг объектив иллатлари билан из қолдирилган. Бу даврдаги, яъни XIX аср иккинчи ярми-XX аср бошларида Туркистондаги мустамлака ҳокимият тизимининг босқинчилик сиёсати, марказ ва минтақа ўртасидаги муносабатлардаги эгоцентриқ иллатлар ва совет ҳокимиятининг ўзбек хотин-

қизларига бўлган муносабати мохиятидан келиб чиқиб, мазкур масалани шартли равишда қуйидаги уч босқичга бўлиб ўрганиш мумкин. Биринчи босқич 1900-1917 йилларнинг ўз ичига олади. Бу даврда чоризм ўлкадаги барча муаммоларни ҳал қилиш учун зўравонликдан универсал восита сифатида фойдаланганлигини ва айнан шу ходиса чоризм томонидан яратилган мустамлака режимининг узига хос хусусияти эканлигини тахлил этиш. Туркистон жамиятининг барча ҳаётий муҳим соҳаларида чоризмнинг реал ҳукмронлигини тасдиқловчи турли-туман фармон, қарор ва директиваларини чиқариш билан мустамлака аппарати мунтазам кенгайтирилиб, мустаҳкамланиб борилган эди.

Мустамлакачиларнинг ерли аҳоли турмушига маънавий- руҳий тазйиқ ўтказиш дастурида ўлка хотин-қизларини русча ҳаёт тарзига ўрганиш масаласига алоҳида ўрин берилган эди. Аёлларга русча турмуш тарзига ўтиш, уларнинг фарзандлари тарбиясига православча таъсир этиш, паранжи зулмидан халос бўлиш, “очириш” зарурлиги ҳақида ташвиқот-тарғибот ҳам қилардики, бу ўз салбий таъсирини кўрсатмай қолмасди. Ўзбекистон Республикаси президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек: “Бу салбий оқибат ташқаридан олиб кирилган цивилизация натижаларидан кўра бир неча баровар ортиқ эди”[13].

Иккинчи босқич 1917-1925 йилларни ўз ичига олади. Бу даврда Ўзбекистон хотин-қизларини ижтимоий-иқтисодий ҳаётга жалб қилиш ва уларнинг маданиятини юксалтириш борасида ҳукмрон мафкура тазйиқидан холи равишда дастлабки тадбирлар амалга оширилди. Сиёсий тизимининг таркибий қисми сифатида вужудга келган хотин-қизлар бўлимлари, касаба уюшмалари, комсамол ташкилотлари, кооператив ширкатлар, “Кўшчи” уюшмаси, хотин-қизлар клублари сингари ижтимоий ташкилотлар хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётга жалб этишда “ташаббус” кўрсатди.

Учинчи босқич 1925-1930 йилларни ўз ичига олади, бу босқичда хотин-қизлар билан эркаклар меҳнатини том маънода тенглаштириш ғояси устуворлик қилган. Чунки, 1926-1927 йилларда бўлиб ўтган “Хужум” компанияси натижасида хотин-қизларга бўлган муносабат жиддий ўзгарди. Жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳаларида бошланган инқилобий ўзгаришлар раҳнамози бўлган комфирка ўз манфатидан келиб чиқиб, маҳаллий миллат хотин-қизларига шовинистик мақсадда маъмурий усуллар билан муомала қилди. Айниқса, мамлакатда бошланган саноатлаштириш, жамоалаштириш ва маданий ўзгаришлар даврида ҳукмрон мафкура ва давлатнинг тазйиқи, талаблари асосида хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётдаги ўзгаришларда фақат шакл ва сонда намоён бўлган кенг иштирокига эришилди. Аммо, бу жараён негизида ҳар қандай миллий хусусиятларни инкор этувчи, “ягона совет халқ”ини тарғиб қилувчи сохта байналмилаллик ғояси яширинган бўлиб, бу эса, ўз навбатида ўзбек хотин-қизларидан мустабид тузум учун “социализм ғоялари” га ишонган ўз тарафдорларини тарбиялаш имконини берди. Бу босқич яна шуниси билан зиддиятлики, ижтимоий-сиёсий фаоллиги ошган аёллар 30-йилларнинг охирига келиб, мустабид тузумининг қатағонлик сиёсати қурбонига айланди. Буларни барчаси юқорида зикр этилган даврдаги мураккаб, кўп қиррали жараёнларни тарихий нуқтаи назардан ўрганиш муҳимлигини кўрсатади ва масаланинг илмий назарий, амалий ва сиёсий жиҳатдан аҳамиятга молик эканлигидан далолат беради.

Мавзунинг ўрганиш даражаси тарихшунослик ҳулосаси кўрсатадики, мазкур мавзу ҳозиргача илмий билимнинг мустақил объекти сифатида янгича дунёқараш, миллий нотикли мафкураси нуқтаи назаридан тадқиқ этилмаган. Шунингдек, асосий қисм сифатида мавзунинг айрим жиҳатлари алоҳида тадқиқ этилган бўлиб, яхлит тарзда илмий ўрганилмоқда. Ишда фойдаланилган илмий адабиётлар хронологик икки даврга бўлинади:

1. Колониал ва совет даври тадқиқотлари.
2. Ўзбекистонинг мустақиллигига эришилганидан кейинги илмий тадқиқотлар.

Ўзбекистонда хотин-қизлар озодлиги даражасини ўрганиш, айниқса, алоҳида аҳамиятга моликдир. Зотан, бу ғалаба миллий мустақилликка эришган ва нокапиталистик тараққиёти йўлидан борилаётган кўплаб халқлар учун ибрат бўлиб хизмат қилмоқда.

4. Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки бу масала доимо тадқиқотчиларнинг диққат марказида бўлиб келмоқда. Муаммога тааллуқли, яъни тўлалигича хотин-қизлар масаласига

ва шунингдек унинг баъзи томонлари ва узига хос жиҳатларига бағишланган ишларнинг газета ва журнал материаллари, илмий-оммабоп нашрлар, мемуарлардан тортиб то монографик характердаги статистик тадқиқотларгача бўлган адабиётларнинг ўта хилма-хил ва сермахсулликка сабаб ҳам шундадир. Бу ушбу масалани историографик ўрганиш вақти етганлиги ва бу ишни амалга ошириш ўта муҳимлигидан далолат беради[14].

2022 йил 11 январда Сенатнинг Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси мажлиси бўлиб ўтди. Унда «Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Президент Фармони лойиҳаси муҳокама қилинди. Маълумки, Тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича «йўл харитаси»да мамлакатимизни ривожлантиришнинг 7 та устувор йўналиши доирасида 100 га яқин пухта ишланган мақсадларга эришиш назарда тутилмоқда. Таъкидлаш лозимки, Фармон лойиҳасида хотин-қизларга ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада 46 та туманлараро перинатал марказларни ташкил этиш, уларни кадрлар, зарур тиббий техника ва буюмлар билан таъминлаш назарда тутилган. Мамлакатимизда хотин-қизлар бандлигини таъминлаш, моддий манфаатдорлигини ошириш учун муносиб шарт-шароит яратиш бериш, уларни доимий даромад манбаи билан таъминлаш масалалари мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг туб мазмун-моҳиятини ташкил этади. Ушбу йўналишда лойиҳада хотин-қизлар бандлигини таъминлаш масалаларига алоҳида аҳамият берилган.

Сўнгги йилларда мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш, уларнинг таълим ва касбий кўникмалар олиши ҳамда бандлигини таъминлашга ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлик ташаббусларини янада қўллаб-қувватлаш, жойларда «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизлар муаммолари, улар эҳтиёж ва қизиқишларини тизимли ўрганиш, манзилли ҳал этиш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Бу борада бошланган тизимли ишларни келгусида ҳам изчиллик билан давом эттириш муҳим ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Қаримов И.А. Ўз келажакимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. 7- жилд. – Т.: Ўзбекистон, 1999. –Б.149. (Karimov I.A. We are building our future with our own hands. Volume 7 - T.: Uzbekistan, 1999. –P.149.)
2. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. –Т.: Шарқ, 2001. –Б.4. (Shamsutdinov R. Soviet policy of deforestation in Uzbekistan and its tragic consequences. –Т.: Sharq, 2001. –P.4.)
3. Қаримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. –Т.: Шарқ, 1998. –Б.18. (Karimov I.A. There is no future without historical memory. –Т.: Sharq, 1998. –P.18.)
4. www.gazeta.uz “Аёллар ҳаётдан рози булиб яшаши учун сидқидилдан тайёрмиз”. 7 март 2017 йил. (www.gazeta.uz “We are sincerely ready for women to live a happy life”. March 7, 2017.)
5. Қаримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. –Т.: Шарқ, 1998. –Б.21. (Karimov I.A. There is no future without historical memory. –Т.: Sharq, 1998. –P.21.)
6. 6. Қаримов И.А. Ўз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. 7-жилд. –Т.: Ўзбекистон, 1999. –Б.308. (Karimov I.A. We build our future with our own hands. Volume 7 –Т.: Uzbekistan, 1999. –P.308.)
7. Сулайманова Х, Мельникова Т, Ершова Е, Тожиева Ж. Ўзбекистон хотин-қизлари социалистик қурилишда. –Т.: Ўзбекистон, 1955. –Б.3. (Sulaymanova X, Melnikova T, Ershova E, Tojiev J. Uzbek women in socialist construction. –Т.: Uzbekistan, 1955. –P.3.)
8. <https://kun.uz/news/2021/01/22>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 мартдаги “Ўзбекистон хотин-қизлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Пф-

- 5020сонли фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг қарори / Халқ сўзи, 2021, 30 апрель. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the program of measures to ensure the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 5, 2021 Pf-5020 "On measures to further improve the system of support for women's activities in Uzbekistan word, 2021, 30 April.)
10. Хотин-қизлар фаоллигини ошириш давр талаби. Ўзбекистон овози, 2004, 17 август. (Increasing women's activism is a requirement of the times. Voice of Uzbekistan, August 17, 2004)
 11. Каримов. И.А. Биз келажакимизни ўз қулимиз билан қураимиз. 7-жилд.-Т.: Ўзбекистон, 1999. –Б.38. (Karimov. I.A. We build our future with our own servant. Volume 7.-Т. : Uzbekistan, 1999. –P.38.)
 12. Эргашев Ф. Туркистонда мустамлака маъмурий сиёсатининг шаклланиши. /Жамият ва бошқарув., 2000. 2-сон. -Б.36. (Ergashev F. Formation of colonial administrative policy in Turkestan. / Society and Management., 2000. Issue 2. -P.36.)
 13. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХІ аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: Ўзбекистон, 1997. –Б.5. (Karimov I.A. Uzbekistan on the threshold of the XXI century: threats to security, conditions of stability and guarantees of development. –Т. : Uzbekistan, 1997. –P.5.)
 14. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХІ аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: Ўзбекистон, 1997. –Б.5.(Karimov I.A. Uzbekistan on the threshold of the XXI century: threats to security, conditions of stability and guarantees of development. –Т. : Uzbekistan, 1997. –P.5.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000